

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 520 sahifa,
13-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Alohida ehtiyojga muhtoj bolalarga matematika darslarida integratsion yondashuvni amalga oshirish	10
Mamadjanova Ma'muraxon Kadirjanovna	
O'quvchilarda raqamli madaniyatni shakllantirishning nazariy asoslari.....	13
Boltayeva Go'zal Komilovna	
Inkluziv ta'lim sharoitida o'qituvchilarning metodik tayyorgarligini aniqlash metodologiyasi	21
D. Sh. Jo'rayeva, J. A. Jovliyev	
Bolalarda leksik-grammatik nutq kamchiliklarini bartaraf etishda kontekstli texnologiyalardan foydalanish	25
Abdullayeva Yoqutjon Qalandar qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	30
Abduvaliyeva Sabina Kurbonali qizi	
O'g'il bolalarni oilaviy munosabatlarga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	35
Aripov Shokirjon Olimovich, Raxmatillayeva Sug'diyona Muhammadjon qizi	
Pedagogik intuitsiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan zamonaviy metodikalar	39
Axmedov Jaloliddin Oribovich	
The Impact of AI-Generated English Learning Materials Based on Uzbek Rural Life on the Learning Motivation of Rural Students.....	42
Baxramova Malika Muzaffarovna	
Raqamli kutubxonalarda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish texnologiyalari va imkoniyatlari	47
Choriyeva Zarina Anvarbek qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida orfografik savodxonlikni shakllantirishning nazariy-pedagogik asoslari ...	50
D. Teshaboyev, M. Sotvoldiyeva	
Oliy ta'limda tblt metodik modeli asosida baholash tizimini takomillashtirish	53
Djurayeva Nargiza Kudratillayevna	
Yangi O'zbekiston ta'lim tizimida pedagogik etikaning rivojida xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Dushayeva Nazokat Sharofiddinovna	
Uilyam Shekspir tragediyalarining o'zbek adabiyotidagi o'rni.....	62
Ergasheva Mehriyona	
Qizlarning oilaviy kompetensiyasi uchun ijodiy pedagogika: Koreya dizayn ta'limi modelini O'zbekiston kontekstiga moslash.....	65
G'ayratova Mohidil Zafar qizi	
Jismoniy tarbiya darslarida va darsdan tashqari mashg'ulotlarda umumrivojlantiruvchi mashqlardan foydalanish metodikasi	69
Maksetova Nurjamal Kuatovna	
Integrativ ta'lim muhitida bo'lajak surdopedagoglarning metodik kompetensiyalarini shakllantirish	72
Malikova Xurshida Ikramovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarda ko'p uchraydigan tovush talaffuzi kamchiliklari va ularni bartaraf etishda lopedik usullar.....	75
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Talabalarga an'anaviy xonandalik ijrochiligini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	78
Muxammadova Ozoda Muzrabovna	
Hayotiy sifat tushunchasini psixologik mazmuni.....	82
N. G. Pulatova	
Inklyuziv ta'lim sharoitida alohida ehtiyojlarga ega o'quvchilarni qo'llab-quvvatlashning kompleks yondashuvlari	85
Nazarova Dildora Asatovna, Abdurashidova Feruza Qaxramonovna	
Inklyuziv ta'lim tizimida o'qituvchining ko'p qirrali pedagogik faoliyati va uning nazariy asoslari	89
Nazarova Dildora Asatovna, Axmedova Aziza Temurovna	

Xo'ja ahmad Yassaviy e'tiqod tarbiyasi haqida.....	93
<i>Norova Sevara Uyg'un qizi</i>	
Matritsa va uning determinanti mavzusini o'qitish orqali bo'lajak iqtisodchilarning analitik tafakkurini rivojlantirish texnologiyalari.....	97
<i>Nuriddinov Jalolxon Tursunboy o'g'li, Otaboyev Muxsinjon Muqimjonovich</i>	
Odam anatomiyasi darslarida interfaol va multimedia vositalaridan foydalanish yo'llari.....	104
<i>Nurmatov Norqobil Jo'rayevich, Qo'chqorova Moxira Dilmurod qizi, Boxodirova Nilufar Ikrom qizi</i>	
AQSh ta'lim tizimining o'ziga xos jihatlari va bugungi kundagi rivojlanishi.....	110
<i>Orishev Jamshid Bahodirovich</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida nutqiy kompetensiyalarini shakllantirishda xorijiy ta'limi tajribalari.....	116
<i>Pardayeva Gulbahor Jalg'ashovna</i>	
Kreativ ta'lim texnologiyalarining pedagogik mohiyati.....	119
<i>Sariboyev Nurali Abdunazarovich</i>	
Shaxsga yo'naltirilgan ta'limning zamonaviy pedagogik tizimdagi o'rni.....	122
<i>Siddiqov Azamat Muhammadjon o'g'li</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida 4K ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasi.....	126
<i>Sobirova Sarvinoz Quvondiqovna</i>	
Criteria of Scientific Activity Implementation of Physical Culture Education Students.....	133
<i>Sapayev Ruzmat Radjapovich</i>	
O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy ehtiyojlarini shakllantirishning nazariy asoslari.....	136
<i>Tilovova Qizlarxon Ishpulat qizi</i>	
PIRLS tadqiqotida so'rovnomalarning qamrov doirasida maktab muhiti.....	141
<i>To'qliyeva Matluba Boqiyevna</i>	
Onlayn til o'rganish platformalarining esl o'quvchilarining og'zaki nutq ishonchi (speaking confidence) ga ta'siri.....	146
<i>Tojiboyeva Shohistaxon, Omonova Nargiza</i>	
Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirishda kommunikativ o'yinlarning ahamiyati.....	151
<i>Toshpo'latova Sevinch O'ral qizi</i>	
Maktab o'quvchilarining jismoniy sifatlarini tarbiyalashning samarali uslublari.....	155
<i>Turdiyev Azam Xasanovich</i>	
O'quvchilarda tayanch kompetensiyalarni rivojlantirishda xalqaro baholash tizimini tatbiq etish imkoniyatlari.....	158
<i>Turobov Mamarajab Sodiq o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'limda ijodiy va mantiqiy fikrlashni rivojlantirish.....	163
<i>Umirzoqova Surayyo Xudoyberdiyevna</i>	
Talabalarda perspektiv tasvir bajarishga oid ko'nikmani shakllantirishda CAD dasturlaridan amaliy foydalanish imkoniyatlari.....	165
<i>Valiyev A'zamjon Nematovich, Toxirov Sardorbek Muzaffar o'g'li</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda qo'llaniladigan usullar va vositalar.....	173
<i>Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	176
<i>Xudoyberdiyeva Dildora Nazarjon qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Duduqlanishga ega bolalar nutqini rivojlantirishda kompleks korreksion ishlar tizimi.....	179
<i>Xusanova Nozimaxon Zuxriddin qizi</i>	
Sirdaryo viloyatida tabiat va mehnat jarayonlarining tasviriy san'at orqali estetik va ekologik ifodasi.....	182
<i>Yorlaqova Malika Ahmad qizi</i>	
The Relevance of Artificial Intelligence in Teaching the English Language.....	186
<i>Yusupova Gulnoza Mirzoyevna</i>	
Umumta'lim maktabida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kuzatiladigan nutq xususiyatlari.....	189
<i>Zairova Nigora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	193
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Педагогические технологии совершенствования физических качеств как основы здорового образа жизни	197
<i>Журабаев Абдукарим Маматкулович</i>	
Формирование духовно-нравственной компетентности будущих учителей как педагогическая проблема	200
<i>Зокиржонova Ф. Р., Рихситиллаева Д. Р., Меликузиева Ш. А.</i>	
Межкультурный диалог как инструмент воспитания гармоничной личности в школе	203
<i>Махмудхожаев Ориф Бахтиёрович</i>	
Talaba yoshlarining ma'naviy madaniyatini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlar	205
<i>Xojametov Ajiniyaz Andriyanovich</i>	
Методика формирования познавательных интересов у младших школьников в процессе выполнения творческих заданий на уроках русского языка	207
<i>Юлдашева Тахмина Бону Гайратовна</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari asosida ingliz tili darslarida boshlang'ich sinf o'quvchilarini tinglab tushunishga o'rgatish usullari	210
<i>Abdurasulova Guljaxon Nabijon qizi</i>	
Fan va tabiatshunosligi asoslari mashg'ulotlarida tajribalar orqali bolalarning kognitiv qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	215
<i>Abdusamatova Nargiza Jamolidinova, Xudayberganova Muqaddam Abdurashitovna</i>	
Bakteriofaglar tuzilishi va turlari (T-faglar) va ularning mikrobiekotizimdagi o'rni mavzusini o'qitish metodikasi	222
<i>Abdunazarova Zulayxo Sharifqulovna, Xo'janazarov O'ktam Eshtemirovich, Samikova Sevinch Toshtemir qizi</i>	
Bulung'ur doston ijrochiligining musiqiy xususiyatlari va ularni ta'lim jarayonida o'rgatishning pedagogik asoslari	227
<i>Babajanov Baxodir Allaberganovich</i>	
Activation of Students' Learning Activities Using Didactic Games	230
<i>Daminova Munajat Abduvoxobovna</i>	
Bolalar ensiklopediyasi vositasida tarbiyalanuvchilarning atrof-olam haqidagi tasavvurlarini shakllantirishning metodik shart-sharoitlari	234
<i>Davlatova Guljaxon Kamoliddin qizi</i>	
Innovatsion yondashuv asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish	241
<i>Esanova Ro'shana Qurbonazarovna</i>	
Kreativ tafakkurning texnik muammolarni samarali hal qilishdagi o'rni va ahamiyati	248
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich</i>	
Adabiyot va teatr san'ati vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ijobiy xulq-motivlarni shakllantirishda faollik markazlarining didaktik imkoniyatlari	253
<i>Inomova Dilnavoz Muzafar qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari pedagog xodimlari mehnatini huquqiy tartibga solishning xususiyatlari	258
<i>Matekeyeva Bibinaz Mirjan qizi</i>	
Badiiy-estetik qadriyatlar va ularning o'ziga xosliklari	264
<i>Ostonova Gulrux Shuxrat qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga sharq allomalarining kitobxonlikka munosabatini tarixiy yondashuv asosida o'rgatishning ijtimoiy-tarixiy, zamonaviy va pedagogik xususiyatlari	268
<i>Parpiyayeva Zulayho Rahimjon qizi</i>	
AI-Xorazmiyning ilmiy merosi vositasida talabalarda analitik tafakkurni rivojlantirishning metodologik asoslari	272
<i>Qaxxorova Shaxnoza Abduvasit qizi</i>	
Musiqiy-badiiy did tarbiyasining ilmiy nazariy asoslari	276
<i>Rayimova Gavhar Karim qizi</i>	

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-muloqot kompetensiyasini rivojlantirishda interfaol metodlardan foydalanish.....	279
<i>To'laboyeva Iqbolxon Olimjanovna</i>	
Malakaviy amaliyot orqali bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetentligini rivojlantiruvchi texnologiyalari....	282
<i>Tohirjonova Hulkaroy Baxodir qizi</i>	
Bolalar musiqa va san'at maktabi o'quvchilariga chang cholg'usida Shashmaqom kuylarini o'rgatishning pedagogik yondashuvlari.....	288
<i>Toshpo'lotova Zulxumor Davlatboy qizi</i>	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirishning xususiyatlari	292
<i>Usmonov Sh. F.</i>	
The Formation of Human Capital In Education: A Pedagogical and Economic Analysis	297
<i>Uzoqova Shohida Mirzamurod qizi</i>	
“Птицы во рту” Саманты Швоблин: каннибализм нежности и зооморфный код магического реализма	302
<i>Каримов Зиёахмад Алишер угли</i>	
Формирование профессиональных качеств будущих учителей через активизацию учебной деятельности студентов с использованием дидактических игр в педагогических вузах.....	307
<i>Расулова Исмигуль, Якубова Зухра</i>	
Bolalar adabiyotini rivojlantirishda innovatsion yondashuv	311
<i>Mirzayeva Nigora Bozorovna</i>	
Issues of Developing Communicative Competence in Future Teachers from the Point of View of an Andragogical Approach.....	314
<i>Nishanova Mastura Khafizovna</i>	
Raqamli va innovatsion ta'lim texnologiyalari vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida adabiy kompetensiyalarni rivojlantirish modeli.....	317
<i>Islomova Xafiza Azamatovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning testologik kompetentligini rivojlantirish muammosining ilmiy-nazariy asoslari	324
<i>Nuraliyev Islom Saidaliyevich</i>	
Концепт глаза в русской и узбекской лингвокультуре.....	328
<i>Кодирова Дилдора Абдуназар кизи, Асанов Руслан Арсенович</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ingliz tilida og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishda STEAM texnologiyasi asosida mashq tizimini takomillashtirish.....	334
<i>Eshonova Dilnoza Abrorovna</i>	
Boshlang'ich maktabda tabiiy fanlarni o'qitishning integratsiyalashgan dars shakllari va zamonaviy vositalari	337
<i>Bekmetova Shoxida Qodirberdiyevna, Nishonxo'jayeva E'zoza Nig'mon qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining deontologik kompetensiyasiga qo'yiladigan talablar.....	342
<i>Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li</i>	
Zoologiya darslarida “Qushlar sinfi” mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari va metodik imkoniyatlari....	347
<i>Xaqberdiyeva Shoiratursunaliyevna, Norboyeva Naima Begali qizi</i>	
O'quv tayyorlov guruhi gandbolchilarida mashg'ulot yuklamalarini rivojlantirish samaradorligi	352
<i>Shermuxeimedova N.N., Saylavova Aida Alisher qizi</i>	
Ikkinchi tartibli differensial tenglamalar uchun lokal chegaraviy masalalar: nazariya va tatbiqlari.....	356
<i>Musurmanova Nilufar Allamurat qizi</i>	
“Boychechak” qo'shig'ida ajdodlar turmush tarzi motivlari.....	360
<i>S. Matchanov, U. F. Xabibullayev</i>	
Фразеологизмы русского языка как зеркало национальной картины мира: лингвокультурологи-ческий анализ и методика преподавания в современной школе	365
<i>Мустанов Убайдулло Зулпанович</i>	
Oliy ta'limda udl yondashuvi asosida inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish.....	369
<i>Yunusova Xusnora Shuxrat qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Art-pedagogik vositalar asosida talabalarning kasbiy mobilligini rivojlantirish..... 372 <i>Usmonova Qumriniso Saydaliyevna</i>
	Boshlang'ich ta'limda didaktik o'yinlarning klassifikatsiyasi, pedagogik funksiyalari va raqamli ta'lim muhiti sharoitida integratsiyalashuvi..... 375 <i>Ortiqboeva Zumradxon Xasanboy qizi</i>
	Ta'lim jarayonida gamifikatsiya texnologiyasining qo'llanilishi 378 <i>Abdufatayev Sherjaxon Abduazimovich, Yaxshiboyev Temur-Malik Erkin o'g'li</i>
	Interaktiv o'yinlar asosida dasturlashni o'qitish: "Kod bo'lagini top" o'yinining pedagogik samaradorligi 381 <i>Xudayberganov Yashin Komilovich, Xonto'rayev Ibroxim Abdikamol o'g'li</i>
	Bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari 385 <i>Temirova Shoxsanam Komilovna</i>
	Kreativ kompetensiyani rivojlantirishda akademik muhit va shaxslararo munosabatlarning psixologik mexanizmlari 389 <i>Abdurazzaqov Shuxratbek Zafarjon o'g'li</i>
	Talaba yoshlarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari 392 <i>Fayziyeva Muqaddas Akbar qizi</i>
	STEAM ta'lim texnologiyasining mohiyati va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash imkoniyatlari 397 <i>Abrorxonova Kamola Abrorxon qizi, Kamoljonova Iroda Niyazjon qizi</i>
	Zamonaviy yoshlar dunyoqarashining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari 400 <i>Abdullayeva Nilufar Sadikjanovna</i>
	An'anaviy xonandalik ijrochiligida ovoz tarbiyasining shakl, usul va metodlari 403 <i>Abdusalomova Iroda Xabibulloyevna</i>
	Tibbiyot talabalari orasida kasbiy motivatsiyaning psixologik omillari 407 <i>Abduxamidov Abbas Muhiddin o'g'li, Rajabov Temurbek Baxtiyor o'g'li, Boboyeva Maxsuda Ataxanovna</i>
	Metakognitiv yondashuv asosida talabalar irodaviy sifatlarini rivojlantirishning kognitiv va psixologik asoslari 410 <i>Axatov Yo'ldoshjon Hamzayevich</i>
	A Model for Developing Transversal-Methodological Competencies in Future Educators 415 <i>Ergasheva Barno Ziyavitdin kizi</i>
	Historical Development of Project-Based Learning in Language Teaching 419 <i>Fayziyeva Ozoda Erkin Kizi</i>
	Axloq shakllanishining psixologik xususiyatlari: shaxs rivojlanishida ichki nazorat va motivatsiya mexanizmlari 423 <i>Ibaydayeva Munisa Aybek qizi</i>
	Neyropedagogik texnologiyalar asosida emotsional kompetentlikni rivojlantirishning innovatsion didaktik modeli..... 427 <i>Mirzaraxmonova Shaxnoza Mirzaaxmadovna</i>
	O'zbekistonda maktabgacha ta'limga xorijiy tajribalarni integratsiya qilish: Yaponiya davlati misolida 432 <i>Narimanova Saida Narimon qizi</i>
	Ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on ma'lumotlar tarqalishining psixologik va ijtimoiy mexanizmlari hamda unga qarshi kurashish muammolari 436 <i>Nurmatov A. N.</i>
	Metodik savodxonlikni rivojlantirishning pedagogik va metodologik jihatlari (Biologiya fani misolida) 439 <i>Rahimova Mahliyo Akramovna</i>
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yosh xususiyatlari va ularning matematik tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari..... 444 <i>Shabatova Rabig'a Janasbay qizi, Muxitdinova Nodira Mamalatifovna</i>
	Oliy ta'lim muassasalarida talabalar ommaviy sportini rivojlantirishning pedagogik tizimini takomillashtirish konsepsiyasi..... 448 <i>Ummatov Nozim Raimjonovich</i>
	O'quv jarayonida differensial topshiriqlarning o'rni va ularning ahamiyati 453 <i>Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Xakimova Ma'mura Davlatjon qizi</i>

Biologiya ta'limida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning o'rni	457
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna</i>	
Genetika mavzularini o'qitishda tahliliy faoliyatni tashkil etish metodlari, vositalari va shakllari.....	461
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Dosov Rustam Alisherovich</i>	
Hayvonlarning xilma- xilligi mazvusini o'qitishda multimedia, 3D format modellari va virtual lobaratoriya asosida o'qitish metodikasi	466
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Murodullayeva Sarvinoz O'tkirbek qizi</i>	
Tog'ayli baliqlar mavzusini o'qitishning didaktik tamoyillari, pedagogik shart-sharoitlari va metodik yondashuvlari.....	473
<i>Xaqberdiyeva Shoira Tursunaliyevna, Qodirova Nurshoda Olim qizi</i>	
A Comparative Analysis of Lexical Transformations in Abdulla Qahhor's Prose "Tolka"	478
<i>Kasimova Nafisa Farhodovna, Safarova Maftuna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	482
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
Gnosiologik yondashuv asosida mustaqil ta'lim jarayonini loyihalash.....	485
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Nemis tilini o'qitishda sun'iy intellekt asosidagi ta'lim vositalari.....	491
<i>Xudoyberdiyeva Zumrat Xudayberdiyevna</i>	
Kasbiy nutqda til me'yorlariga rioya qilish muammolari.....	495
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari.....	498
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
Теоретические и практические аспекты развития одарённых студентов	502
<i>Байбаева Мухайё Худойбергеновна, Зайниддинова Хилола Абдулвахоб кизи</i>	
Организация проектной деятельности во внеурочной работе по математике при изучении темы "дроби" в начальных классах	508
<i>Бахытбаева Шахнозбану Махмуд кызы, Садыкова Альбина Венеровна</i>	
Традиционные методы развития навыка говорения в обучении иностранному языку	511
<i>Давронбекова Фарангис Давроновна</i>	
Описание скоростных качеств футболистов	517
<i>Мадаминов Орибджан Нишанбаевич</i>	

КОНЦЕПТ ГЛАЗА В РУССКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ

Кодирова Дилдора Абдуназар кизи
Преподаватель Гулистанского государственного педагогического института
ORCID: 0009-0000-2939-0020

Асанов Руслан Арсенович
Преподаватель Гулистанского государственного педагогического института

Аннотация: Концепт “глаза” / “ko’zlar” в русском и узбекском языках исследуется с позиций когнитивной лингвистики и лингвокультурологии. Цель исследования – установить семантический объём, фразеологический потенциал и межязыковые соответствия данного концепта. Материалом послужили 420 единиц из художественных, публицистических и разговорных текстов. Методы исследования: дефиниционный анализ, компонентный анализ, сопоставительный анализ фразеологических единиц. Результаты показывают, что концепт “глаза” в русском языке охватывает шесть семантических групп, среди которых доминирует группа “эмоциональный индикатор” (34 %), и характеризуется высокой степенью фразеологической продуктивности. Сопоставительный анализ с узбекским языком выявил полные и частичные эквиваленты, а также лакуны, обусловленные национально-культурной спецификой. Полученные результаты имеют прикладное значение для лексикографии, переводоведения и лингводидактики.

Ключевые слова: концепт “глаза”, когнитивная лингвистика, фразеология, сопоставительное языкознание, русский язык, узбекский язык, семантический анализ.

Annotatsiya: Rus va o'zbek tillarida “ko’zlar” konsepti kognitiv lingvistika hamda lingvokulturologiya nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi – mazkur konseptning semantik hajmi, frazeologik salohiyati va tillararo muqobil-larini aniqlashdan iborat. Tadqiqot materiali sifatida badiiy, publitsistik va so’zlashuv matnlaridan olingan 420 ta til birligi o’rganildi. Qo’llanilgan metodlar: definitsion tahlil, komponent tahlili va frazeologik birliklarni qiyosiy tahlil qilish. Natijalar shuni ko’rsatadiki, rus tilida “ko’zlar” konsepti oltita semantik guruhni qamrab oladi, ular orasida “hissiy ko’rsatkich” guruhi ustunlik qiladi (34 %). Qiyosiy tahlil natijasida to’liq va qisman ekvivalentlar, shuningdek milliy-madaniy o’ziga xoslik bilan bog’liq lakunalar aniqlandi. Olingan natijalar leksikografiya, tarjimashunoslik va lingvodidaktika uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Kalit so’zlar: “ko’zlar” konsepti, kognitiv lingvistika, frazeologiya, qiyosiy tilshunoslik, rus tili, o’zbek tili, semantik tahlil.

Abstract: The concept of “eyes” / “ko‘zlar” in the Russian and Uzbek languages is examined from the perspectives of cognitive linguistics and linguoculturology. The aim of the study is to determine the semantic scope, phraseological potential, and interlingual correspondences of this concept. The material consists of 420 units drawn from literary, journalistic, and colloquial texts. The research methods include definitional analysis, component analysis, and comparative analysis of phraseological units. The results show that the concept of “eyes” in Russian comprises six semantic groups, among which the “emotional indicator” group is dominant (34 %), and demonstrates a high degree of phraseological productivity. A comparative analysis with Uzbek reveals full and partial equivalents, as well as lacunae caused by national and cultural specificity. The findings are of practical significance for lexicography, translation studies, and linguodidactics.

Key words: concept of “eyes”, cognitive linguistics, phraseology, comparative linguistics, Russian language, Uzbek language, semantic analysis.

ВВЕДЕНИЕ

Концепт как базовая единица когнитивной лингвистики представляет собой ментальное образование, аккумулирующее совокупность знаний, представлений и оценочных суждений языкового сообщества об определённом фрагменте действительности. Среди телесных концептов особое место занимает концепт “глаза” – один из наиболее семиотически нагруженных соматических концептов, охватывающий в русском языке обширный пласт фразеологии, художественной метафорики и культурных коннотаций.

Актуальность данного исследования обусловлена, во-первых, устойчивым интересом когнитивной лингвистики к телесной метафорике (embodiment) как основе концептуализации действительности; во-вторых, недостаточной разработанностью сопоставительного аспекта концепта “глаза” в паре “русский – узбекский языки”; в-третьих, практической значимостью результатов для двуязычной лексикографии и межкультурной коммуникации в условиях русско-узбекского билингвизма.

Цель исследования – комплексное описание семантической структуры и фразеологического потенциала концепта “глаза” / “ko‘zlar” в русском языке с проведением сопоставительного анализа его узбекских соответствий.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

- описать семантическое поле лексемы “глаза” в русском языке на материале художественных, публицистических и разговорных текстов;
- систематизировать фразеологические единицы с компонентом “глаза” по семантическим группам;
- выявить узбекские фразеологические эквиваленты и лакуны;
- установить универсальные и национально-специфические черты концепта.

Теоретической базой работы послужили концепции концептуального анализа С. А. Аскольдова, Ю. С. Степанова, В. И. Карасика, теория концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона, а также положения сопоставительной фразеологии В. М. Мокиенко и теории соматических фразеологизмов А. В. Кунина.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В современной когнитивной лингвистике концепт рассматривается как базовая единица ментального пространства, отражающая коллективные знания и представления языкового сообщества. Ю. Д. Апресян 2015 подчёркивает системный характер семантики и важность словарных толкований для выявления структуры значения, тогда как Н. Н. Болдырев 2016 рассматривает концепты как результат когнитивной переработки опыта, в том числе телесного. Это позволяет рассматривать соматические концепты как ключевые элементы языковой картины мира.

В работах В. И. Карасика 2016 язык анализируется как средство выражения личности и культуры, что особенно значимо при изучении концептов, связанных с телом человека. В. В. Колесов 2022 отмечает, что в русской ментальности концепт “глаза” выполняет функцию индикатора внутреннего состояния, отражая эмоциональную и оценочную сферу. Таким образом, данный концепт выступает как важный элемент культурной семиотики.

Фразеологический аспект концепта “глаза” широко представлен в исследованиях А. Н. Баранова и Д. О. Добровольского 2019, где подчёркивается роль устойчивых выражений в репрезентации коллективного знания. Д. О. Добровольский 2017 рассматривает фразеологию как часть языковой картины мира, а В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитина 2021 демонстрируют богатство русской фразеологии с соматическими компонентами. Н. Ф. Алефиренко 2018 связывает фразеологию с когнитивными механизмами осмысления действительности.

Концептуально-метафорический подход, разработанный Дж. Лакоффом и М. Джонсоном 2021, объясняет универсальные модели мышления через телесный опыт. В рамках этой теории зрение интерпретируется как источник знания и понимания, что подтверждается широким распространением соответствующих метафор в языке. Концепт “глаза” в данном контексте выступает как универсальный когнитивный инструмент.

В узбекской лингвистике соматические фразеологизмы рассматриваются в работах Н. М. Маматова 2020, где подчёркивается их культурная обусловленность. Исследования У. К. Юсупова и Ж. О. Матёкубова 2022 выявляют как универсальные, так и национально-специфические особенности фразеологических систем русского и узбекского языков. Это создаёт теоретическую основу для сопоставительного анализа концепта “глаза” в двух лингвокультурах.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалом исследования послужил корпус из 420 языковых единиц, отобранных методом сплошной выборки из следующих источников:

1. Национальный корпус русского языка (НКРЯ) – художественные тексты XIX–XXI вв. (200 единиц);
2. Публицистические тексты российских изданий 2010–2023 гг. (“Новая газета”, “Коммерсантъ”, “Российская газета”) – 120 единиц;
3. Разговорный подкорпус НКРЯ – 60 единиц;
4. “Словарь фразеологизмов русского языка” А. И. Молоткова и “Большой фразеологический словарь” В. Н. Телии – 40 фразеологических единиц с компонентом “глаза”.

Для сопоставительного анализа привлекались: “Ўзбек тилининг изоҳли луғати” (пятитомный), материалы исследования Юсупова и Матёкубова (2022-й), а также параллельные тексты переводов русской классики на узбекский язык (корпус переводов НКРЯ). Общий объём узбекского подкорпуса составил 180 единиц.

Методы исследования:

- дефиниционный анализ – для установления семантического объёма лексемы “глаза” по словарным толкованиям;
- компонентный анализ – для выявления семантических компонентов (сем) в значениях фразеологических единиц;
- метод семантического поля – для систематизации единиц по тематическим группам;
- сопоставительный метод – для установления межъязыковых соответствий и лакун;
- количественный анализ – для определения частотности семантических групп в корпусе;
- контекстуальный анализ – для разграничения прямых и переносных значений в конкретных текстах.

Единицей анализа служила лексема “глаза” / “ko‘zlar”, а также все производные от неё фразеологические, образные и терминологические единицы, зафиксированные в исследуемом корпусе.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Семантическое поле лексемы “глаза” в русском языке

Дефиниционный анализ словарных статей (МАС, БАС, Ожегов–Шведова) позволил выделить три уровня семантики лексемы “глаза”: денотативный (парный орган зрения), коннотативный (носитель эмоции, психологической прозрачности, оценки), метафорический (точка зрения, контроль, знание). На основе компонентного анализа 420 единиц корпуса были выделены шесть семантических групп (подробнее – Таблица 2).

Доминирующей группой оказалась “эмоциональный индикатор” (34 %): в этих единицах “глаза” выступают как знак внутреннего состояния субъекта (“глаза горят”, “глаза потухли”, “глаза наполнились слезами”). Вторая по частотности группа – “перцептивный орган” в прямом значении (22 %) – представлена конструкциями, где лексема функционирует в буквальном смысле без образного переосмысления. Группа “когнитивная метафора знания” (18 %) охватывает единицы, в которых зрение концептуализируется как понимание (“открыть глаза”, “видеть насквозь”, “смотреть правде в глаза”).

Таблица 1: Примеры из русских текстов и их узбекские параллели

№	Оригинальный фрагмент (русский)	Семантическая функция “глаз”	Параллель на узбекском
1	“Глаза – зеркало души” (пословица)	метафора психологической прозрачности	“Ko’zlar – ruhning ko’zgusi”
2	“Глаза выдали его страх” (Достоевский, “Идиот”)	экспрессивный индикатор эмоции	“Ko’zlari uning qo’rquvini oshkor qildi”
3	“Не верь глазам своим” (поговорка)	эпистемический маркер сомнения	“Ko’zingga ishonma”
4	“Смотреть влюблёнными глазами” (Толстой)	модус оценки / точки зрения	“Oshiq ko’zlar bilan qarash”
5	“Глаза разбегались” (разг.)	когнитивная перегрузка внимания	“Ko’zlar chalg’idi”
6	“На глаз” (разг. – приблизительно)	перцептивный наречный идиом	“Ko’z bilan chamalab”
7	“Держать в поле зрения”	концептуальная метафора контроля	“Nazorat ostida tutmoq”
8	“Закрывать глаза на что-либо”	игнорирование / намеренная слепота	“Ko’z yummoq”
9	“Глаза в глаза”	прямая конфронтация / искренность	“Ko’zga ko’z qarab”
10	“Пустые глаза” (худ. лит.)	отсутствие эмоции, душевная пустота	“Bo’sh ko’zlar”

Таблица 2: Семантические группы концепта “глаза” в русском языке (N = 420)

Семантическая группа	Примеры (рус.)	Примеры (узб.)	Доля в корпусе, %
Эмоциональный индикатор	глаза горят, глаза потухли	ko’zlar yonmoq, so’nmoq	34 %
Перцептивный орган (прямое)	видеть глазами, глаза привыкли	ko’z bilan ko’rmoq	22 %
Когнитивная метафора знания	открыть глаза (= просветить)	ko’zini ochmoq	18 %
Метафора контроля / власти	держат на глазу, под глазом	ko’z ostida tutmoq	13 %
Перцептивный наречный идиом	на глаз, с глазу на глаз	ko’z chamalab, yuzma-yuz	8 %
Аксиологическая оценка	красивые глаза, злые глаза	chiroyli ko’zlar, yovuz ko’zlar	5 %

2. Фразеологический потенциал концепта

В исследуемом корпусе зафиксировано 87 фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом “глаза” / “глаз”. По структуре они распределились следующим образом: устойчивые словосочетания – 54 ед. (62 %); пословицы и поговорки – 18 ед. (21 %); речевые клише и формулы – 15 ед. (17 %). Семантически ФЕ охватывают следующие области: восприятие и внимание (28 %), эмоции (24 %), контроль и надзор (19 %), оценку и суждение (17 %), межличностные отношения (12 %).

Концептуально-метафорический анализ позволил выявить две базовые концептуальные метафоры. Первая: глаза – это зеркало внутреннего мира (глаза – зеркало души; глаза не лгут; глаза выдают). Вторая: видеть – значит знать / понимать (открыть глаза; смотреть правде в глаза; с закрытыми глазами – в значении “не понимая”). Обе метафоры обнаруживают типологические параллели в узбекском языке, что свидетельствует об их универсальной когнитивной природе.

3. Сопоставительный анализ фразеологических единиц

Сопоставление 87 русских ФЕ с узбекскими эквивалентами позволило установить следующее соотношение: полные эквиваленты – 34 ед. (39 %); частичные аналоги (совпадение значения при расхождении образа) – 28 ед. (32 %); безэквивалентные единицы (лакуны) – 25 ед. (29 %).

Лакуны, зафиксированные в 29 % случаев, обусловлены прежде всего культурно-историческими различиями. Так, русское выражение “глаза боятся – руки делают” не имеет прямого фразеологического эквивалента в узбекском языке и передаётся описательно. Напротив, узбекское выражение “ko’z tegdi” (дословно: “глаз коснулся” – в значении “сглаз, порча”) не имеет устойчивого русского фразеологического соответствия, что отражает специфику народных верований.

Таблица 3: Сопоставление фразеологических единиц с компонентом “глаза” / “koʻzlar”

№	Фразеологизм (рус.)	Эквивалент (узб.)	Общее значение	Тип соответствия
1	Глаза на лоб полезли	Koʻzlari piyoladek boʻldi	крайнее удивление	аналог
2	Куда глаза глядят	Koʻz koʻrgan tomonga	без определённой цели	эквивалент
3	С глазу на глаз	Yuzma-yuz / ikki kishi	наедине, без свидетелей	функц. эквивалент
4	Закрывать глаза (на что-л.)	Koʻz yummoq	намеренно игнорировать	полный эквивалент
5	Глаза разбежались	Koʻzlar chalgʻidi	невозможность выбрать	эквивалент
6	Открыть глаза (кому-л.)	Koʻzini ochmoq	разоблачить, просветить	полный эквивалент
7	Мозолить глаза	Koʻzga tashlanmoq (частично)	надоедать своим присутствием	частичный аналог
8	Глаза боятся – руки делают	Qoʻrqinchli koʻrinadi, lekin bajariladi	смелость на деле	описательный перевод

Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что соматический концепт “глаза” принадлежит к числу универсальных когнитивных структур, разделяемых разными языковыми сообществами, – на это указывает высокий процент полных и частичных фразеологических эквивалентов (71 %). Вместе с тем 29 % лакун свидетельствует о значительной национально-культурной специфике, которая реализуется прежде всего в сфере народных верований (сглаз, дурной глаз), религиозно-этических коннотаций и прагматических речевых формул.

Сравнение с данными других исследований показывает, что доминирование группы “эмоциональный индикатор” (34 %) согласуется с результатами В. В. Колесова (2022-й) и Ю. Д. Апресяна (2015-й), рассматривавших “глаза” как привилегированную зону выражения эмоций в русской наивной картине мира. В узбекской лингвокультуре, по данным Н. М. Маматова (2020-й), аналогичную роль играют также “юрak” (сердце) и “qalb” (душа), что указывает на более распределённую эмоциональную концептуализацию в узбекском языке.

Концептуальные метафоры глаза – зеркало души и видеть – значит знать, зафиксированные в обоих языках, подтверждают положения теории телесного воплощения (embodiment) Дж. Лакоффа и М. Джонсона о том, что базовые метафоры зрения как понимания являются универсальными для большинства языков мира, поскольку опираются на общечеловеческий телесный опыт.

Практическое значение исследования состоит в возможности применения его результатов в двуязычной лексикографии (при составлении концептуальных словарей русско-узбекского типа), в переводческой практике (разграничение полных эквивалентов, аналогов и лакун), а также в курсах межкультурной коммуникации и лингвокультурологии в высшей школе Узбекистана.

К ограничениям исследования следует отнести: во-первых, преимущественно книжный характер корпуса, что может занижать частотность разговорных фразеологизмов; во-вторых, диахронический аспект, не затронутый в данной работе; в-третьих, отсутствие психолингвистического эксперимента, который позволил бы верифицировать ядро концепта через ассоциативные данные информантов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведённое исследование позволяет сформулировать следующие выводы.

1. Концепт “глаза” в русском языке обладает разветвлённой семантической структурой, включающей шесть групп; доминирующей является группа “эмоциональный индикатор” (34 %), что отражает ключевую роль зрительного органа в русской языковой картине мира как зоны проявления внутренних состояний.
2. Фразеологический потенциал концепта исключительно высок: в исследуемом корпусе зафиксировано 87 ФЕ с компонентом “глаза”, структурированных вокруг двух базовых концептуальных метафор – глаза как зеркало внутреннего мира и видеть как знать.
3. Сопоставительный анализ выявил, что 71 % русских ФЕ имеют полные или частичные эквиваленты в узбекском языке, что свидетельствует о значительном универсальном основании концепта; 29 % единиц образуют лакуны, обусловленные национально-культурной спецификой.

4. Результаты применимы в лексикографии, переводоведении и межкультурной лингводидактике в условиях русско-узбекского билингвизма.

Перспективами исследования являются проведение психолингвистического эксперимента для верификации ядра концепта, диахронический анализ изменений в семантике концепта, а также расширение сопоставительного аспекта за счёт привлечения других тюркских языков (казахского, киргизского).

Список использованной литературы:

1. Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. 2: Толкования. – М.: Языки славянской культуры, 2015-й. – 455 с.
2. Болдырев Н. Н. Когнитивная семантика: введение в когнитивную лингвистику. 4-е изд. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 2016-й. – 236 с.
3. Карасик В. И. Дискурсивное проявление личности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. – 2016-й. – Т. 20. – № 4. – С. 56–77.
4. Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. 2-е изд. – СПб.: Петербургское востоковедение, 2022-й. – 624 с.
5. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Принципы семантического описания фразеологии // Вопросы языкознания. – 2019-й. – № 6. – С. 7–29.
6. Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живём / пер. с англ. А. Н. Баранова. 3-е изд. – М.: УРСС; ЛЕНАНД, 2021-й. – 256 с.
7. Маматов Н. М. Соматик фразеологизмларнинг лингвокультурологик талқини // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2020-й. – № 3. – Б. 45–52.
8. Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Большой словарь русских поговорок. 2-е изд., испр. и доп. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2021-й. – 784 с.
9. Добровольский Д. О. Фразеология в системе языка и картине мира // Вопросы языкознания. – 2017-й. – № 2. – С. 7–24.
10. Юсупов У. К., Матёкубов Ж. О. Ўзбек ва рус тилларида фразеологик эквивалентлик муаммолари // Тилшунослик масалалари. – 2022-й. – № 1. – Б. 78–89.
11. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. 5-е изд. – М.: АСТ: Восток–Запад, 2020-й. – 314 с.
12. Алефиренко Н. Ф. Фразеология и когниция: монография. – М.: Флинта, 2018-й. – 256 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.